

SINOSSI STUDIO SHUTDOWN – VERSIONE 1.0 DEL 18.05.2024

Titolo	CARATTERIZZAZIONE DEL MICROAMBIENTE IMMUNITARIO DELLE NEOPLASIE NEUROENDOCRINE POLMONARI CON APPROCCI MULTI-INTEGRATI
Codice	PNRR-TR1-2023-12377350 SHUTDOWN
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatore Principale	Prof. Giuseppe Pelosi Co-PI Dr.ssa Caminati Research Collaborator Dr A Bruno
Razionale	<p>I tumori neuroendocrini del polmone rappresentano una tipologia di tumore molto aggressiva. Considerata la bassa frequenza di questi tumori, ad oggi, sono disponibili ancora poche informazioni sulla biologia di questi tumori e quali siano i meccanismi cellulari e molecolari, responsabile della transizione neuroendocrina.</p> <p>Il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale nel riconoscimento e eliminazione dei tumori. Tuttavia, è stato oramai ampiamente dimostrato che, in molti tumori, il sistema immunitario, non solo fallisce nel riconoscimento ed eliminazione delle cellule tumorali, ma può addirittura assumere un ruolo pro-tumorale. Per questo motivo, recentemente, l'immunoterapia, ossia quell'approccio terapeutico che ha lo scopo di potenziare la risposta immunitaria dell'ospite contro il tumore, ha subito un importante sviluppo. Tuttavia, è necessario conoscere la composizione e lo stato di attivazione/quiescenza delle cellule immunitarie presenti sia nel tessuto tumorale che nel sangue dei pazienti affetti da una specifica neoplasia.</p> <p>La comprensione del ruolo del sistema immunitario nei tumori neuroendocrini del polmone, di cui si hanno ancora pochissime informazioni, e il ruolo stesso che il sistema immunitario potrebbe avere nel favorire la transizione neuroendocrina, rappresentano traguardi fondamentali per sviluppare nuovi trattamenti. Le terapie immunitarie stanno emergendo come potenziali opzioni per migliorare l'efficacia del trattamento e la prognosi dei pazienti affetti da queste neoplasie. Tuttavia, la complessità delle interazioni tra tumori neuroendocrini e sistema immunitario, richiede ulteriori ricerche, per ottimizzare e personalizzare queste strategie terapeutiche.</p>
Obiettivi <i>Principali</i>	L'obiettivo primario dello studio è quello di determinare una differenza nel panorama immunitario del tessuto polmonare, tra pazienti con tumori neuroendocrini del polmone (LNEN) e tumori polmonari non a piccole cellule (NSCLC).
<i>Secondari</i>	Gli obiettivi secondari dello studio sono:

	<ul style="list-style-type: none">• determinare una differenza nell' assetto immunitario circolante tra pazienti con LNEN (NE, gruppo 1) e NSCLC (gruppo 2).• determinare se l'assetto immunitario del tessuto polmonare e il panorama immunitario circolante dei pazienti con LNEN (NE, Gruppo 1) condividono alcune somiglianze (in termini di frequenza sui sottoinsiemi di cellule immunitarie o della loro attivazione o stato ipofunzionale).• determinare una differenza nell' assetto immunitario circolante tra pazienti con LNEN (NE, Gruppo 1) e NSCLC (Gruppo 2), rispetto al sangue periferico di soggetti con IPF (Gruppo 3) come modello di condizione infiammatoria non oncologica del polmone a rischio di sviluppare malattie tumorali e controlli esenti da tumore/esenti da patologie polmonari (Gruppo 4).• Per determinare le differenze nell' assetto immunitario tra il Gruppo 1 e il Gruppo 2, i campioni di tessuto verranno utilizzati anche per analisi omiche che includono sequenziamento dell'RNA, sequenziamento dell'RNA a singola cellula, trascrittomica spaziale digitale (DSP), mentre i campioni di plasma (Gruppi 1, 2, 3, 4) saranno dedicati all'analisi metabolomica.
Disegno dello studio	Studio osservazionale, prospettico, non interventistico, monocentrico, di coorte
Durata dello studio	24 mesi
Numerosità campionaria	Gruppo 1 (pazienti con tumore neuroendocrino): 11 pazienti; Gruppo 2 (pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule): 11 pazienti; Gruppo 3 (pazienti con fibrosi idiopatica polmonare): 11 pazienti; Gruppo 4 (soggetti sani): 11 soggetti. Totale soggetti reclutati: 44 tra pazienti e soggetti sani
Popolazione	Gruppo 1 (pazienti con tumore neuroendocrino): 11 pazienti; Gruppo 2 (pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule): 11 pazienti; Gruppo 3 (pazienti con fibrosi idiopatica polmonare): 11 pazienti; Gruppo 4 (soggetti sani): 11 soggetti.
<i>Criteri di inclusione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Gruppo 1: Pazienti con diagnosi di LNENs (neoplasie neuroendocrine polmonari, primarie e metastatiche), senza aver ricevuto alcun tipo di trattamento, maschi e femmine, età ≥ 50 anni.• Gruppo 2: Pazienti con diagnosi di NSCLC (carcinoma polmonare non a piccole cellule, primario e metastatico), senza aver ricevuto alcun tipo di trattamento, maschi e femmine, età ≥ 50 anni.• Gruppo 3: Pazienti con diagnosi di IPF (fibrosi polmonare idiopatica), confermata da storia clinica, modello UIP (pattern usual interstitial pneumonia) alla HRCT e/o biopsia polmonare chirurgica o criobiopsia polmonare transbronchiale (TBLC) (secondo le linee guida 2022 dell'American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS)/Japan Respiratory Society/Latin American Thoracic Society) in stadio lieve, moderato e severo della malattia, età ≥ 50 anni.

<p><i>Criteria di esclusione</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Gruppo 4: Soggetti non oncologici (privi di qualsiasi tipo di tumore), non affetti da IPF o da qualsiasi altra patologia polmonare, considerando i criteri di esclusione, come dettagliato di seguito, età ≥ 50 anni. <p><u>Criteria di esclusione per il gruppo 1 e 2</u></p> <p>I soggetti con le seguenti caratteristiche saranno esclusi dal reclutamento nei gruppi 1 e 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• pazienti con diagnosi di neoplasie negli ultimi cinque anni o con neoplasie attive (solide e ematologiche) non coinvolgenti il polmone;• pazienti affetti da patologie autoimmuni;• pazienti con malattie infettive in corso (di qualsiasi organo);• pazienti sottoposti a trattamento con chemioterapia e/o radioterapia o qualsiasi altro trattamento oncologico, immunosoppressione iatrogena (terapia con cortisone e/o immunosoppressiva);• pazienti con infezioni virali croniche come HCV, HBV, HIV, SARS-CoV2 (autodichiarazione);• pazienti che hanno negato l'accettazione e la firma del consenso informato;• età < 50 anni. <p><u>Criteria di esclusione per il gruppo 3</u></p> <p>I soggetti con le seguenti caratteristiche saranno esclusi dal reclutamento nel gruppo 3:</p> <ul style="list-style-type: none">• pazienti affetti da insufficienza renale grave, definita come una velocità di filtrazione glomerulare $< 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$; soggetti in classe IV della New York Heart Association (incapaci di svolgere qualsiasi attività fisica senza disagio);• pazienti con insufficienza epatica, definita come classe C del punteggio di Child-Pugh;• pazienti con tumori attivi solidi o ematologici;• soggetti con infezione polmonare;• pazienti con fibrosi polmonare secondaria a malattie sistemiche (come sclerosi sistemica, artrite reumatoide, vasculite);• pazienti che stanno ricevendo o hanno già ricevuto terapia con pirfenidone o nintedanib o terapia con anti-infiammatori steroidei;• pazienti incapaci di camminare o di sottoporsi alle procedure diagnostiche. <p><u>Criteria di esclusione per il gruppo 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• pazienti con tumori, in qualsiasi sito e in qualsiasi stadio;• pazienti con IPF o qualsiasi altra patologia che colpisce il polmone.
<p>Trattamenti in studio</p>	<p>Non applicabile. I pazienti non riceveranno alcun trattamento.</p>

circolanti (derivate da soggetti sani) con linee cellulari di NSCLC e carcinoidi neuroendocrini polmonari, hanno mostrato un'intensità media di fluorescenza del marker TIM3 per la popolazione di cellule T CD8+ (definite come cellule T "exhausted") rispettivamente di $474,2 \pm 44,3$ e $762,5 \pm 203,2$. Partendo da questi dati preliminari, per rilevare una differenza tra le medie dei due gruppi (Gruppo 1 vs Gruppo 2) con un errore alfa del 5% e una potenza del 90%, utilizzando un t-test a due code per due campioni con varianze diseguali, sarà necessario arruolare 8 soggetti per ogni gruppo. Considerando che i campioni di tessuto potrebbero non essere disponibili per tutti i soggetti, si prevede un drop-out del 40% per ciascun gruppo, stimando la dimensione finale del campione a 11 soggetti per gruppo, per un totale di 22 soggetti.

Per il Gruppo 3 (IPF) e il Gruppo 4 (controlli sani), che non sono inclusi nell'endpoint primario, verrà considerato un numero di 11 soggetti per gruppo per coerenza con la dimensione del campione del Gruppo 1 e del Gruppo 2.

Considerando quindi i 4 gruppi sperimentali indicate, si recluterà un numero totale di 44 soggetti.